

HOZIRGI O‘ZBEKISTON MUSULMONLARI IDORASI TIZIMINING SHAKLLANISHI VA ABDURASHID BAHROMOV MUFTIYLIK FAOLIYATI

Sotvoldiyev Farrux

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi, “Islom tarixi va manbasunosligi IRCICA” kafedrası, 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15522437>

Annotatsiya. O‘zbekistonda musulmon jamiyatiga rahbarlik qiluvchi tashkilot Musulmonlar idorasining bugungi tizimda shakllanishining so‘ngi bosqichi 1996-yilda yuz bergan. Shu vaqt oralig‘ida yangi muftiy – Abdurashid Bahromov faoliyatini boshladi. Mazkur maqolada bu davrda yuz bergan muhim voqeliklar, tarixiy hodisalar va ularning tahlili, muftiyning faoliyat tarixi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr musulmonlari idorasi, muftiy, jome’ masjid, Imom al Buxoriy, yubiley, Livan, Adliya vazirligi .

THE FORMATION OF THE CURRENT SYSTEM OF THE MUSLIM BOARD OF UZBEKISTAN AND THE MUFTIATE ACTIVITIES OF ABDURASHID BAHROMOV

Abstract. The final stage in the formation of the current structure of the Muslim Board, the organization leading the Muslim community in Uzbekistan, occurred in 1996. It was during this period that a new mufti, Abdurashid Bahromov, began his tenure. This article explores the significant events and historical developments that took place during this time, provides an analysis of those occurrences, and examines the background and activities of the mufti.

Keywords: Muslim Board of Mawarannahr, mufti, Jome Mosque, Imam al-Bukhari, jubilee, Lebanon, Ministry of Justice

1996-yil ikkinchi yarmiga kelib, Movarounnahr musulmonlari idorasi tarkibida muhim institutsional o‘zgarishlar yuz berdi. Xususan, diniy boshqarma yangi nom ostida — O‘zbekiston musulmonlari idorasi sifatida rasman faoliyat yurita boshladi. Bu davrda muftiylik lavozimini Muxtorjon Abdullayev egallagan edi. 1997-yilda u lavozimidan iste’foga chiqib, o‘rniga “Tilla Shayx” jome masjidi imom-xatibi va Toshkent Islom instituti mudarrisi Abdurashid Bahromov muftiy etib tayinlandi.

Abdurashid Abdulmo‘min o‘g‘li Bahromov Andijon shahrida 1953-yilning 8-yanvarida tavallud topgan. Otasi ham dindor ziyoli odam hisoblangan va dastlabki ta’limini otasi qo‘l ostida o‘rgangan. Shuningdek otasi jahon urushida qatnashchisi edi.

1969-yilda Abdurashid Bahromov o‘rta maktabni bitirib dastlabki ma’lumotini oladi. 1975 yili Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o‘qishga kiradi. U yerni tugatgach, 1979-1981-yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti talabasiga aylanadi. Shundan so‘ng bu yerda Qur‘on qiroati bo‘ma’haddayicha dars bera boshlaydi. Keyinchalik bir vaqtning o‘zida Tilla Shayx masjidida imom-xatiblik ham qila boshlaydi.¹

1997-yil 29-aprel sanasida Vazirlar Mahkamasi tomonidan Imom Buxoriy tavalludining hijriy taqvim asosida 1225 yilligini keng nishonlashga doir qaror qabul qilindi. Qarorning ikkinchi bandida Samarqand viloyatidagi Imom al-Buxoriy maqbarasi va masjidini ta’mirlash, zamonaviy me’morchilik asosida yodgorlik majmuasi barpo etish bo‘yicha xalqaro ekspertlar, jumladan YUNESKO, Oksford islom tadqiqotlari markazi hamda Buyuk Britaniyadagi shahzoda

¹ Anvar Muhammad. Maqola. 2018 / <https://islom.uz/maqola/7005>

Charlz Uelskiyning Me'morlik instituti ishtirokida komissiya tuzish belgilandi.²

Yubiley tadbirlarini tashkil etishda O'zbekiston musulmonlari idorasi ham Fanlar akademiyasi, Buxoro va Samarqand viloyat hokimliklari bilan hamkorlikda faol ishtirok etdi. Bu doirada Imom Buxoriy hayoti, faoliyati va ilmiy merosiga oid asarlar turli tillarda nashr etildi, hujjatli filmlar tayyorlandi, yubiley pochta markalari va xatjildlar chiqarildi. 1998-yilda Prezident tashabbusi bilan Imom Buxoriy yodgorlik majmuasining qayta qurilishi amalga oshirildi. Ushbu tantanali ochilish marosimida muftiy Abdurashid Bahromov ham qatnashdi.

E'tiborga molik tarafi, hatto Sobiq Ittifoq davrida Imom Buxoriy majmuasini ta'mirlash ishlari, u kishining yubiley tavalludini nishonlash ishlari amalga oshirilgan. Bunda avvalo muftiy Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon hamda o'g'illari Ziyovuddin Eshon Boboxonning hissasi katta.

1956-yilda Livanning Taroblus shahri muftiysi shayx Nadim al Jisr mamlakat parlamenti vakili sifatida rasmiy tashrif bilan Sovet Ittifoqiga keladi. Tashrif chog'ida Samarqanddagi Imom Buxoriy qabrini ziyorat qilish istagini bildiradi. Sovet mulozimlari sharmanda bo'lmaslik uchun shayxni poyezdda O'zbekiston SSRga olib borib bu vaqt ichida maqbarani ta'mirlashni muftiy Eshon Boboxonga topshiradi. 4 kun ichida maqbara yaxshi holatga keltiriladi. Shu bilan Ittifoq hukumati keyingi yillarda Imom Buxoriyga nisbatan iliq munosabat bildirishga majbur bo'ladi. 1974-yilda hatto Imom Buxoriyning 1200 yilligi nishonlanib, 27 davlat vakillari ishtirokida xalqaro anjuman ham tashkil etilgan.³

Muftiy faoliyati davomida 2 marta Ka'bai muazzamaning ichiga kirib ziyorat qilishga muvaffaq bo'lgan. Hayoti davomida turli arab davlatlarida xususan Misr, Saudiya Arabistoni kabilarda o'tkazilgan Qur'oni musobaqalarida qatnashgan. Shuningdek Abdurashid Bahromov muftiy sifatida Quvayt, Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiya, AQSh kabi mamlakatlarda bo'lgan Islom ilmiy-amaliy konferensiyalari, anjumanlarida ham ishtirok etganini ta'kidlab o'tish mumkin. Ularda o'zi ham nutq so'zlagan.⁴

1998-yil 15-iyulda O'zbekiston musulmonlari idorasi Oliy hay'atining 295-sonli bo'yrug'i bilan Toshkent shahridagi "Eshon Boboxon" ayol-qizlar o'rta-maxsus bilim yurtining nomi "Xadichai Kubro" nomiga o'zgardi. Shu yilning 10-avgust kuni bilim yurti Adliya vazirligining qayta ro'yhatidan o'tdi.⁵

1968-yilda chiqa boshlagan "Sovet Sharqi musulmonlar" ko'p tilli jurnali, 1991-yildan 1995-yilgacha "Movarounnahr musulmonlari" nomi ostida chiqib keldi. 1195-1999-yillar oralig'ida esa "O'zbekiston musulmonlari" degan nom bilan yuritildi. 1999-yildan boshlab esa "Hidoyat" jurnali sifatida yangicha ko'rinishda nashr etila boshlandi.⁶

1999-yilga kelib musulmonlar idorasi tizimiga qarashli diniy ta'lim muassasalaridan tashqari, islom dini va me'rosini ilmiy jihatdan tadqiq qilish, shu soha bo'yicha davlat 7-apreldaga zarur kadrlarini yetishtirish uchun Toshkent Islom universiteti tashkil etildi. Dastlab 7-aprelda prezident farmoni imzolangan bo'lsa, uni ijro etish bo'yicha 9-mayda Vazirlar mahkamasi qarori kuchga kirdi.⁷ Bu ham dunyoviy ham diniy bilimlarni o'zlashtirgan kadrlar yetishmovchiligini qoplash ishlarining amaliy ko'rinishi edi. Universitet Vazirlar Mahkamasi

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.04.1997. 217-son (kuchini yo'qotgan) / <https://lex.uz/ru/docs/-1602522>

³ Usmonxo'jayev A. Dinimiz fidoyilari. Toshkent islom universiteti nashriyoti – 2011. 174-180-B

⁴ Anvar Muhammad. Maqola. 2018 / <https://islom.uz/maqola/7005>

⁵ M.Ikromova. Maqola. / Toshkent islom instituti rasmiy sahifasi — <https://oliymahad.uz/43133>

⁶ <https://hidoyat.uz/hidoyat-jurnali>

⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.05.1999 yildagi 224-son (yangi tahrirda qabul qilingan) / <https://lex.uz/docs/-298087?ONDATE=08.05.2023>

huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita qoshida faoliyat ko'rsatdi.

2000-yilda otinoyilar faoliyatini tartibga soluvchi nizom qabul qilinib, ular uchun maxsus litsenziya tartibi joriy etildi. Unda otinoyilar — hanafiy mazhabi asosida faoliyat yurituvchi, diniy-dunyoviy ilmlarga ega bo'lgan, jamiyatda hurmat-e'tibor qozongan ayollar sifatida tariflangan. Ularning vazifalari qatorida to'y va marakalarni tartibli o'tkazish, diniy fatvolarni yetkazish, milliy urf-odatlarini targ'ib qilish va diniy ekstremizmga qarshi tushuntirish ishlari bor edi.⁸

1998–2001-yillar oralig'ida idora qoshida “Mutarjim” axborot agentligi, “Al Sahovat” xayriya jamg'armasi kabi muassasalar tashkil etildi. Bu tashabbuslar moddiy-texnik bazani mustahkamlashda muhim omil bo'ldi.⁹

Shu bilan birga, Abdurashid Bahromovning muftiylik davri qator murakkab va tahlikali voqealarga to'g'ri keldi. Jumladan, 1999, 2001, 2004 va 2005-yillardagi terrorchilik harakatlari shular jumlasidandir. Bu holatlarda muftiy sifatida voqea joylariga zudlik bilan borib, xalq bilan bevosita muloqot o'tkazish, diniy-ma'naviy ruh berish kabi mas'uliyatli ishlarni bajardi.

U o'z faoliyati davomida “Hidoyat” jurnali, “Islom nuri” gazetalarda muntazam maqolalar bilan qatnashgan. Tarjimon sifatida Imom A'zam Abu Hanifa asarlarini arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda ham faol ishtirok etgan.

REFERENCES

1. Anvar Muhammad. Maqola. 2018 / <https://islom.uz/maqola/7005>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.04.1997. 217-son (kuchini yo'qotgan) / <https://lex.uz/ru/docs/-1602522>
3. Usmonxo'jayev A. Dinimiz fidoyilari. Toshkent islom universiteti nashriyoti – 2011.
4. M.Ikromova. Maqola. / Toshkent islom instituti rasmiy sahifasi — <https://oliymahad.uz/43133>
5. <https://hidoyat.uz/hidoyat-jurnali>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 06.05.1999 yildagi 224-son (yangi tahrirda qabul qilingan) / <https://lex.uz/docs/-298087?ONDATE=08.05.2023>
7. O'zbekiston musulmonlar idorasi tartibi, 16.10.2000 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 978 (O'z kuchini yo'qotgan) / <https://lex.uz/docs/-769051>
8. <https://orginfo.uz/organization/c9d23fbf9e65/>

⁸ O'zbekiston musulmonlar idorasi tartibi, 16.10.2000 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 978 (O'z kuchini yo'qotgan) / <https://lex.uz/docs/-769051>

⁹ Qarang: <https://orginfo.uz/organization/c9d23fbf9e65/>